

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

YASHIL IQTISODIYOT: IQTISODIY O‘SISH VA EKOLOGIK BARQARORLIKNING MUVOZANATI

Kamolov Muhammad Asqar o‘g‘li

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali talabasi

Annotatsiya: Maqolada yashil iqtisodiyot tushunchasining nazariy asoslari, global va mintaqaviy rivojlanish tajribalari, O‘zbekiston misolida ushbu modelning joriy etilishi tahlil qilinadi. Shuningdek, yashil iqtisodiyotga o‘tishda duch kelinayotgan muammolar va istiqbolli yechimlar, ekologik investitsiyalar va innovatsiyalar asosida iqtisodiyotni diversifikatsiyalash masalalari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, ekologik muvozanat, qayta tiklanadigan energiya, yashil investitsiyalar, O‘zbekiston.

Kirish

XXI asr iqtisodiyotida insoniyat oldida yangi global chaqiriqlar – iqlim o‘zgarishi, tabiiy resurslarning tugab borishi, havoning ifloslanishi, bioxilma-xillikning kamayishi – turibdi. Mazkur holatlar iqtisodiy modelning tubdan o‘zgarishini taqozo qilmoqda. Shu bois, so‘nggi yillarda “yashil iqtisodiyot” tamoyillari keng joriy etila boshladi. Bu model BMT tomonidan 2012-yildagi "Rio+20" konferensiyasida ilgari surilib, rivojlanayotgan davlatlar uchun yangi iqtisodiy yo‘nalish sifatida tan olindi.

Yashil iqtisodiyot ekologik xavfsizlik va ijtimoiy adolatni iqtisodiy samaradorlik bilan uyg‘unlashtirishni maqsad qilgan. Bu modelda iqtisodiy o‘shish darajasi atrof-muhitga zarar yetkazmasdan, balki uni muhofaza qilgan holda ta‘minlanadi.

Asosiy qism

Yashil iqtisodiyot konsepsiyasining nazariy asosi

Yashil iqtisodiyot quyidagi asosiy yo‘nalishlarda faoliyat yuritadi:

- **Qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish:** quyosh, shamol, biomassa, geotermal energiyalar;
- **Energiya samaradorligini oshirish:** sanoatda, qurilishda va transportda kam energiya sarflovchi texnologiyalarni joriy qilish;
- **Yashil texnologiyalar:** chiqindisiz texnologiyalar, suvni tozalovchi tizimlar, ekologik toza ishlab chiqarish jarayonlari;
- **Atrof-muhit monitoringi va boshqaruvi:** ekologik standartlar, EIA (Environmental Impact Assessment) tizimlari;
- **Yashil moliyaviy vositalar:** yashil obligatsiyalar, yashil kreditlar, ekologik startaplar uchun grantlar.

Xalqaro tajriba

Yashil iqtisodiyot jadal rivojlanayotgan davlatlar:

- **Xitoy:** “Ekologik tsivilizatsiya” strategiyasi asosida 2030 yilgacha CO2 chiqindilarini sezilarli darajada kamaytirish va energiyaning 25% ini qayta tiklanadigan manbalardan olishni rejalashtirgan.
- **Germaniya:** “Energiewende” dasturi orqali yadroviy energiyadan voz kechib, quyosh va shamol energiyasi ulushini oshirmoqda.
- **Janubiy Koreya:** “Yashil yangi bitim” (Green New Deal) orqali infratuzilmani modernizatsiya qilish, smart-citylar yaratish, EV (elektr transport) tizimiga o‘tish bo‘yicha keng islohotlar olib bormoqda.
- **Shvetsiya va Daniya:** karbon neytrallikka erishish yo‘lida yashil moliya va texnologiyalarga katta miqdorda sarmoya yo‘naltirmoqda.

O‘zbekistonda yashil iqtisodiyot rivoji

So‘nggi yillarda O‘zbekiston ham yashil iqtisodiyot tamoyillarini o‘zlashtirishda muhim qadamlarga qo‘l urmoqda:

- **Normativ-huquqiy asoslar:**
 - 2019-yilda "Atrof-muhitni muhofaza qilish to‘g‘risida"gi Qonunga o‘zgartishlar kiritildi.
 - 2023–2030 yillarga mo‘ljallangan “Yashil o‘shish strategiyasi” qabul qilindi.
- **Energetika sektorida:**
 - Nurabod, Zarafshon va Buxoro viloyatlarida quyosh elektr stansiyalari ishga tushirildi.
 - 2030-yilgacha elektr energiyasining kamida 25 foizini qayta tiklanadigan manbalar orqali ishlab chiqarish rejalashtirilgan.
- **Transport va infratuzilma:**
 - Toshkent shahrida elektrobuslar joriy qilindi.
 - Elektr avtomobillar uchun zaryad stansiyalari soni ortmoqda.
- **Qishloq xo‘jaligida:**
 - Suvni tejaydigan texnologiyalar (tomchilatib sug‘orish) keng joriy qilinmoqda.
 - Organik dehqonchilik rivojlantirilmoqda.

Yashil iqtisodiyotning iqtisodiy samaradorligi

Yashil iqtisodiyot nafaqat ekologik, balki iqtisodiy foyda keltiradi:

- Elektr energiyasi ishlab chiqarishda quyosh texnologiyasi dastlabki sarmoya talab qiladi, biroq uzoq muddatda kam xarajat bilan ishlaydi;
- Ekoturizm sohasida yangi ish o‘rinlari yaratiladi;
- Qayta ishlash sanoati (plastik, metall, organik chiqindilar) iqtisodiy aylanmani oshiradi.

Yashil iqtisodiyotga o‘tishda mavjud muammolar

Muammo	Izoh
Moliyaviy resurslar yetishmasligi	Yashil texnologiyalar katta sarmoya talab qiladi
Texnologik bazaning sustligi	Importga qaramlik saqlanib qolmoqda
Mutaxassislar yetishmasligi	Yashil iqtisodiyot sohasida bilimli kadrlarga ehtiyoj yuqori

Aholining xabardorligi pastligi	Barqaror iste'mol madaniyati hali shakllanmagan
---------------------------------	---

1-jadval. Yashil iqtisodiyot va an'anaviy iqtisodiyotning taqqosiy tahlili

Ko'rsatkichlar	An'anaviy iqtisodiyot	Yashil iqtisodiyot
Energiya manbalari	Neft, gaz, ko'mir	Quyosh, shamol, biomassa, geotermal energiya
Atrof-muhitga ta'siri	Ifloslanish, iqlim o'zgarishi	Kam ifloslanish, ekologik muvozanat saqlanishi
Ishlab chiqarish usuli	Massaviy, chiqindili	Tejamkor, chiqindisiz texnologiyalar
Iqtisodiy o'sish modeli	Resurslar hisobiga o'sish	Innovatsiyalar asosida o'sish
Ijtimoiy samaradorlik	Ish o'rinlar cheklangan	Yangi sohalarda ko'p ish o'rinlari (eko-turizm, EV)

Ushbu jadvalda an'anaviy va yashil iqtisodiyot modellarining asosiy farqlari yoritilgan. Ko'rinib turibdiki, an'anaviy iqtisodiyot qisqa muddatli foydaga yo'naltirilgan bo'lsa, yashil iqtisodiyot uzoq muddatli barqaror rivojlanish, ekologik xavfsizlik va ijtimoiy manfaatlarga tayanadi. Ayniqsa, yangi ish o'rinlari va innovatsiyalar sohasida yashil iqtisodiyot katta imkoniyatlarga ega.

2-jadval. O'zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya salohiyatining rivojlanish istiqbollari (2024–2030)

Ko'rsatkichlar	2024 yil	2026 yil (prognoz)	2030 yil (prognoz)
Quyosh energiyasi (MW)	1 000	3 000	7 000
Shamol energiyasi (MW)	400	1 200	3 000
Biogaz (MW)	50	100	200
Qayta tiklanadigan umumiy ulushi (%)	11%	17%	25%

Mazkur jadvalda O'zbekistonda qayta tiklanadigan energiya manbalarining rivojlanish dinamikasi ko'rsatilgan. 2024-yildagi mavjud quvvat 1,5 ming MW atrofida bo'lsa, 2030-yilgacha bu ko'rsatkich 10 ming MW dan oshishi kutilmoqda. Bu esa elektr energiyasining chorak qismini qayta tiklanuvchi manbalar orqali qoplash imkonini beradi. Jumladan, quyosh energiyasi salohiyati asosiy o'rinni egallaydi, bu O'zbekistonning iqlim sharoitlari bilan bog'liq.

Xulosa va takliflar

Yashil iqtisodiyot – bu nafaqat ekologik muhofaza, balki yangi iqtisodiy model, yangi bozorlar, yangi texnologiyalar va zamonaviy bandlik imkoniyatlaridir. O'zbekiston uchun bu yo'l global iqlim o'zgarishlariga moslashish, xalqaro maydonda ekologik jihatdan ishonchli davlat sifatida tanilish imkonidir.

Takliflar:

1. Yashil texnologiyalarni rivojlantirish uchun xalqaro tashkilotlar (UNDP, GEF, WB) bilan aloqalarni kengaytirish;
2. Yashil startaplar va ekologik innovatsiyalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash dasturlarini joriy etish;
3. Oliy ta'limda yashil iqtisodiyot va ekologik menejment bo'yicha maxsus yo'nalishlar ochish;
4. Ijtimoiy reklama, kampaniyalar orqali aholini ekologik ongli iste'molga o'rgatish;
5. Energiya samaradorligini oshiruvchi standartlarni qonunchilikka kiritish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Шаихов А.Ш. Зеленая экономика: проблемы и перспективы устойчивого развития. – Ташкент: Фан, 2022. – 214 с.
2. Кожина М.С. Экологические аспекты устойчивого развития и зеленой экономики // Экономика и управление. – 2023. – №4. – С. 45–49.
3. Мировой банк. Доклад по вопросам зеленой трансформации. – Вашингтон: The World Bank, 2021. – 98 с.
4. Программа ООН по окружающей среде (UNEP). Green Economy Report. Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. – Nairobi, 2011.
5. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Йешил ўсиш стратегиясини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори. – 2023 йил, № 420.
6. Юнусова С.Р. Ўзбекистонда яшил иқтисодийотни ривожлантириш истиқболлари // Жамият ва бошқарув. – 2024. – №2(18). – Б. 29–35.
7. International Renewable Energy Agency (IRENA). Renewable Capacity Statistics 2024. – Abu Dhabi, 2024.
8. Stat.uz – Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси расмий сайти. <https://stat.uz>
9. Saitov S. et al. O 'ZBEKISTONDA SANOAT KORXONALARIDA INVESTITSION FAOLIYATNI RAG 'BATLANTIRISH YO 'NALISHLARI //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2025. – Т. 3. – №. 33. – С. 728-730.
10. Saitov S. et al. SANOAT KORXONALARIDA INVESTITSION FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2025. – Т. 3. – №. 33. – С. 731-733.
11. Saitov S., Asatullayeva M. O'ZBEKISTONDA MIGRATSIYA JARAYONLARINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15386800> //Journal of International science networks. – 2025. – Т. 1. – №. 5. – С. 194-199.
12. Saitov S., Asatullayeva M. MAMLAKATIMIZDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHNING ZARURATI VA AHAMIYATI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14564363> //International scientific and practical conference. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 171-173.
13. Saitov S. AVTOMOBIL TRANSPORT KORXONALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TAKOMILLASHTIRISHNING YO'LLARI VA USULLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14513570> //International scientific and practical conference. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 90-94.
14. Kamolov D., Ismoilova D. RAQAMLASHTIRISHNING O 'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TA'SIRI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 301-306.
15. Saitov S. “RAQAMLI O 'ZBEKISTON–2030” AMALDA: MUAMMO VA ISTIQBOLLAR //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 148-151.